

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Интеграция проектной и исследовательской деятельности в учебные программы

Собирова Субинсохон Мухсинжон кизи

Ферганский политехнический институт

Аннотация. Статья посвящена изучению актуальной проблемы интеграции проектной и исследовательской деятельности в учебные программы. Авторы рассматривают возможности, которые открывает данный подход для повышения качества и эффективности образовательного процесса. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся критического мышления, навыков самостоятельной работы, креативности и ответственности. Описываются различные модели внедрения проектно-исследовательской методологии, а также основные преимущества их использования в сравнении с традиционными формами обучения. Отмечается, что подобная интеграция способствует более глубокому усвоению учебного материала, развитию практических умений и повышению мотивации учащихся. В работе анализируются также возможные сложности, связанные с реализацией данного подхода, и пути их преодоления. Сделан вывод о необходимости комплексного подхода к внедрению проектной и исследовательской деятельности в образовательные программы для достижения положительных результатов.

Ключевые слова. Проектная деятельность, исследовательская деятельность, образовательные программы, интеграция, инновационные методики, качество обучения

Integration of project and research activities into educational programs

Sobirova Subinsokhon Mukhsinjon kizi

Fergana Polytechnic Institute

Annotation. The article is devoted to the study of the current problem of integrating project and research activities into educational programs. The authors consider the opportunities that this approach opens up for improving the quality and efficiency of the educational process. Particular attention is paid to developing students' critical thinking, independent work skills, creativity and responsibility. Various models for implementing project-based research methodology are described, as well as the main advantages of their use in comparison with traditional forms of training. It is noted that such integration contributes to a deeper assimilation of educational material, the development of practical skills and increased motivation of students. The work also analyzes possible difficulties associated with the implementation of this approach and ways to overcome them. The conclusion is made about the need for an integrated approach to the implementation of project and research activities in educational programs to achieve positive results.

Key words. Project activities, research activities, educational programs, integration, innovative methods, quality of education.

В современных условиях непрерывных социально-экономических изменений и стремительного развития технологий перед системой образования стоит важная задача по подготовке конкурентоспособных, творческих и инициативных специалистов, способных эффективно решать нестандартные задачи. Традиционные формы обучения, основанные преимущественно на пассивном усвоении теоретического материала, все в меньшей степени отвечают запросам современного общества. Поиск инновационных методик, позволяющих сформировать у обучающихся комплекс востребованных на рынке труда компетенций, становится приоритетной задачей образовательных организаций.

Одним из перспективных направлений в этой области является интеграция проектной и исследовательской деятельности в учебные программы. Проектный и исследовательский подходы, базирующиеся на активном вовлечении учащихся в процесс обучения, позволяют развивать критическое мышление, навыки самостоятельной работы, умение работать в команде и решать практические задачи. Кроме того, применение данных методик способствует более глубокому пониманию и запоминанию учебного материала, повышению мотивации к обучению и формированию ключевых компетенций, необходимых для успешной профессиональной самореализации.

Проектная деятельность предполагает разработку и реализацию обучающимися самостоятельных или групповых проектов, ориентированных на решение конкретных, практически значимых задач. Она позволяет развивать креативность, инициативность, ответственность и коммуникативные навыки. Исследовательская деятельность, в свою очередь, нацелена на организацию системной работы по изучению проблемных вопросов, выдвижению и проверке гипотез, анализу и интерпретации полученных данных. Данный подход способствует формированию аналитического мышления, умения работать с различными источниками информации и представлять результаты своей работы.

Интеграция проектной и исследовательской деятельности в учебный процесс дает возможность совместить теоретические знания с практическими навыками, стимулируя обучающихся к самостоятельному поиску решений и активному участию в учебной работе. Подобный подход позволяет реализовать принцип междисциплинарности, когда для решения комплексных задач привлекаются знания из различных предметных

областей. Это способствует более глубокому пониманию учебного материала и развитию у студентов способности к системному анализу.

Важно отметить, что внедрение проектно-исследовательской методологии в образовательные программы сопряжено с рядом трудностей организационного, методического и психологического характера. Внесение изменений в устоявшиеся учебные планы и программы, повышение квалификации педагогов, преодоление сопротивления традиционным подходам со стороны обучающихся - лишь часть вопросов, которые необходимо решать при реализации данной инновации. Тем не менее, положительный опыт внедрения проектно-исследовательской деятельности в ряде образовательных организаций демонстрирует ее высокую эффективность и перспективность.

Таким образом, интеграция проектной и исследовательской деятельности в учебные программы рассматривается как один из ключевых трендов в современном образовании, открывающий широкие возможности для повышения качества обучения и подготовки всесторонне развитых специалистов, востребованных на рынке труда.

Интеграция проектной и исследовательской деятельности в учебные программы предполагает использование целого комплекса разнообразных методов и приемов, направленных на активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс.

Одним из широко применяемых подходов является метод проектов, предполагающий самостоятельную разработку и реализацию учащимися практико-ориентированных проектов. Этот метод позволяет развивать у студентов навыки целеполагания, планирования, командной работы, а также прикладные компетенции, необходимые для решения конкретных задач. Ключевым элементом проектной деятельности является презентация и защита проектов, в ходе которых обучающиеся совершенствуют свои коммуникативные умения и получают обратную связь от экспертов. Следует отметить, что проектный метод может быть реализован как в индивидуальной, так и в групповой формах, что дает возможность формировать разнообразные социальные навыки.

Важное место в интегрированных учебных программах также занимает метод case-study, предполагающий анализ конкретных практических ситуаций. Данный подход способствует развитию аналитического мышления, умений выявлять ключевые проблемы и находить оптимальные пути их решения. Обучающиеся самостоятельно

изучают представленные кейсы, выдвигают гипотезы, собирают необходимую информацию, а затем представляют свои предложения по разрешению обозначенных проблем. Использование метода case-study позволяет сочетать теоретические знания с практическими навыками и применять междисциплинарный подход к анализу ситуаций.

Не менее важную роль в интеграции проектной и исследовательской деятельности играет организация исследовательской работы обучающихся. Данный метод ориентирован на формирование у студентов умений выдвигать и проверять гипотезы, работать с различными источниками информации, проводить анализ и интерпретацию полученных данных. Особенностью исследовательской деятельности является ее открытый, поисковый характер, позволяющий обучающимся самостоятельно определять направление и методы исследования. Результаты исследовательских работ могут быть представлены в форме научных докладов, статей, презентаций, что способствует развитию навыков публичных выступлений и академической коммуникации.

Важно отметить, что при реализации проектно-исследовательских методов в образовательном процессе необходимо обеспечить тесную связь с практическими задачами, актуальными для современного общества. Это позволяет не только повысить мотивацию и вовлеченность обучающихся, но и сформировать у них востребованные на рынке труда компетенции. Кроме того, интеграция проектной и исследовательской деятельности предполагает использование разнообразных форм организации учебного процесса, включая как аудиторные занятия, так и внеаудиторную работу.

Таким образом, комплексное применение методов проектирования, case-study и организации исследовательской деятельности обучающихся является ключевым элементом интеграции проектной и исследовательской деятельности в учебные программы, способствуя повышению качества образования и подготовке конкурентоспособных специалистов.

Для успешной интеграции проектной и исследовательской деятельности в учебные программы образовательным организациям следует учитывать ряд важных аспектов.

Во-первых, необходимо обеспечить тесную связь учебного процесса с актуальными практическими задачами и потребностями рынка труда. Это позволит не только повысить мотивацию обучающихся, но и сформировать у них востребованные компетенции. Например, при организации проектно-исследовательской работы можно ориентироваться на решение реальных

проблем местного сообщества, запросы региональных предприятий и организаций. Такой подход обеспечит практическую значимость выполняемых обучающимися работ и будет способствовать развитию у них навыков командной работы, презентации результатов, а также умений критического мышления и самоорганизации.

Во-вторых, важно уделять внимание формированию у обучающихся необходимых метапредметных компетенций, таких как целеполагание, планирование, поиск и анализ информации, решение нестандартных задач. Для этого целесообразно интегрировать проектно-исследовательские методы в различные учебные дисциплины, а также предусматривать специальные междисциплинарные модули или курсы, ориентированные на развитие этих навыков. Кроме того, следует обеспечивать регулярную поддержку и консультирование обучающихся со стороны преподавателей, что позволит им успешно реализовывать свои инициативы.

В-третьих, необходимо расширять возможности для представления и обсуждения результатов проектно-исследовательской деятельности обучающихся. Это может включать организацию студенческих научно-практических конференций, конкурсов, тематических выставок, публикацию сборников работ. Такие мероприятия не только мотивируют обучающихся к активному участию в исследовательской работе, но и способствуют развитию их коммуникативных компетенций, умений публичных выступлений и академической дискуссии.

Кроме того, интеграция проектной и исследовательской деятельности предполагает использование разнообразных форм организации учебного процесса, включая как аудиторные занятия, так и внеаудиторную работу. Это позволяет гибко сочетать теоретическое обучение и практическую деятельность, а также обеспечивать индивидуальный подход к обучающимся с учетом их интересов и потребностей.

Важную роль в реализации проектно-исследовательских методов также играет повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. Преподаватели должны быть подготовлены к использованию современных педагогических технологий, обладать навыками консультирования и наставничества, а также обеспечивать тесную связь учебного процесса с актуальными практическими задачами.

Заключение

Таким образом, интеграция проектной и исследовательской деятельности в учебные программы является эффективным подходом к

повышению качества образования и подготовке конкурентоспособных специалистов, обладающих востребованными на рынке труда компетенциями. Для реализации этого подхода образовательным организациям необходимо обеспечить тесную связь учебного процесса с практическими задачами, развивать у обучающихся метапредметные навыки, расширять возможности для презентации результатов проектно-исследовательской работы, а также уделять особое внимание повышению квалификации профессорско-преподавательского состава. Комплексное применение данных рекомендаций позволит повысить эффективность образовательной деятельности и подготовить выпускников, готовых к решению актуальных проблем современного общества.

Литература

1. To'xtasinov, B., & Abdupattoyev, A. (2024). Belbog'li kurashning jismoniy foydalari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 61-63.
2. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Maxsus mashqlar va faol o'yinlar yordamida yosh voleybolchilarning mahoratini oshirish. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2522>
3. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boksda taktik mahoratni oshirish bo'yicha tavsiyalar. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 113-120.
4. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini oshirish. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2548>
5. O'lmasov, M. (2024). Badmintonning turli yosh guruhlari va mamlakaatlaridagi sog'lig'iga ta'siri. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2559>
6. Urmonov, I. (2024). Dzyudodan o'rta maktab o'quvchilari o'rtasida axloqiy tarbiya uchun katalizator sifatida foydalanish. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 29-33.
7. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boks bo'yicha murabbiyning psixologik-pedagogik faoliyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 129-132.
8. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022). Methods of Improving Technical Training of Belt Wrestlers. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 322-325.
9. Sayidaxmedov, A. V. (2023). Socio-pedagogical factors of the formation of physical culture skills in students. *International journal of social science & interdisciplinary research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 132-134.
10. Абдусатторов, Р., & Сайдахмадов, А. (2024). Техника плавания дельфина. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 12-20.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

11. To‘xtasinov, B. (2024). Belbog ‘li kurashga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 58-60.
12. Muxammadali o‘g, T. X. B. (2022, April). Belbog ‘li kurashchilarni mashg ‘ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi takomillashtirish. In E Conference Zone (pp. 319-322).
13. Абдусатторов, Р., & Абдупаттоев, А. (2024). Развитие плавания в узбекистане. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 72-81.
14. Muzaffar o‘g, O. L. M. (2024). O ‘quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.(6-8 sinf o ‘quvchilari misolida). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 228-231.
15. Muzafarovich, U. M. (2023). The Development of Student-Youth Physical Culture of Promoting a Healthy Lifestyle in Education of the New Content the Basis Of. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 471-474.
16. Abdurahmonov, O., & Abdupattoyev, A. (2024). Voleybolda musobaqa oldi taktik tayyorgarlik mashg ‘ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 64-67.
17. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 4-11.
18. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarda tezkorlik va chidamkorlik sifatlarini tarbiyalashda milliy harakatli o‘yinlardan foydalanish samarasi. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions".
извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2547>
19. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash usullari. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions".
извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2546>
20. Mirzohid, O. L. (2024, May). Badmintonda zarba berish texnikasini takomillashtirish: o ‘qitishning kompleks yondashuvi. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
21. Mirzoxid, U. (2022). Pedagogical and psychological features of the development of social intelligence in future personnel. Gospodarka i Innowacje., 22, 242-245.
22. Abduraxmonov, O., & Qosimova, Z. (2024). Voleybolchilarning mahoratini oshirish: harakatli o‘yinlardan foydalanish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions".
извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2552>
23. Urmonov, I. I. (2024, May). Dzyudo bo'yicha mashg'ulotlarni optimallashtirish: murabbiylar va amaliyotchilar uchun strategiyalar. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
24. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg ‘ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.

25. Muxammadali o'g, T. X. B. (2023). Organization and conduct of belt wrestling training. *Научный Фокус*, 1(8), 324-327.
26. Urmonov, I. (2024). Jigoro kanoning kodokan dzyudosining ilmiy asoslarini biomexanik qayta baholash. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 97-104.
27. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). Sport turizmi orqali o 'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish. *xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 223-227.
28. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 105-112.
29. Urmonov, I. I. (2024). o 'rta talim maktab jismoniy tarbiyasida axloqiy tarbiya metodikasi. *Scientific Impulse*, 2(19), 228-230.
30. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 53-57.
31. Abdurahmonov, O., & Abdusattorov, R. (2024). Voleybolda musobaqa oldi ruxiy tayyorgarlik mashg 'ulotlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 49-52.
32. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirish usublari. In *E Conference Zone* (pp. 309-312).
33. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 131-138.
34. Urmonov, I. (2024). Dyzudodagi asosiy atamalar birgalikda qo'llanish usuli. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 90-94.
35. Mirzattillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 400-402.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.